

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA
INNOVATSION YONDASHUVLAR

Obitjonova Mushtariybonu Rasuljon qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti

Filologiya va tillarni o'qitish [ingliz tili] yo'nalishi

1-bosqich talabasi. Tel +99 031 09 26

fnurmetova@list.ru

Annotatsiya. Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonamizning har bir sohasida texnologiyalar va sun'iy intellektga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ushbu maqola ta'lim sohasi, ya'ni yoshlarga xorijiy tillarni tez va samarali o'qitishda sun'iy intellektning o'rni va uning foydali jihatlarini qamrab oladi. Xususan, moslashuvchan o'quv dasturlar bilan ta'minlashi, o'quvchilarni ruhlantirishga yordam berishi va resurslarning yanada kengaytirilganligi haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi .

Kalit so'zlar. sun'iy intellekt, resurslar, samaradorlik, gamifikatsiya, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация. Условиях стремительно развивающегося современного общества потребность в технологиях и искусственном интеллекте во всех сферах деятельности неуклонно возрастает. Данная статья посвящена сфере образования, в частности роли искусственного интеллекта и его преимуществ в процессе быстрого и эффективного обучения молодёжи иностранным языкам. Особое внимание уделяется анализу таких аспектов, как обеспечение адаптивных образовательных программ, содействие повышению мотивации обучающихся, а также расширение и доступность учебных ресурсов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ресурсы, эффективность, геймификация.

Annotataion. In today's rapidly developing world, the demand for technology and artificial intelligence is steadily increasing across almost all field's of society. In particular, the integrtation of artificial intelligence into education plays an important role in equipping young people with modern knowledge and skills. The article focuses on the role of AI in teaching foreign languages to students in a fast and effective manner.

Key words. Artificial intelligence, resources, modern technologies, efficiency

Kirish

Xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt o'quvchilarga ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Birinchi navbatda sun'iy intellekt ishonchli va ko'p materiallarni taqdim etadi. Bu esa talabalarda ma'lum bir mavzuni keng qamrovda o'rganishlariga imkon beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt dasturlari orqali yoshlar o'z qobilyatlarini shakllantiradi va rivojlantiradi. Shu sababli ham chet tillarini o'rganish ta'lim texnologiyalari bilan samaraliroq kechadi.

Xorijiy tillarni o'qitish jarayonida an'anaviy metodlardan tashqari, innovatsion usullardan foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda. Bu esa o'quvchilar o'rtasida til o'rganishga bo'lgan qiziqishni yanada oshiradi. Shuningdek, SI orqali bir nechta tillarni solishtirgan holda darslarni olib borish ta'lim jarayonini tezlashtiradi.

Xorijiy tillarni o'rganishda sun'iy intellektning imkoniyatlari.

1. Moslashuvchan o'quv dasturlari.

Sun'iy intellekt orqali ishlab chiqilgan o'quv platformalari talabalarni samarali bilimlarga ega bo'lishlariga ko'maklashadi. Chunki ushbu dasturlar har bir o'quvchining o'rganish tezligi, qobilyatlari va kamchiliklaridan kelib chiqqan holda ularga turli xildagi o'quv qo'llanmalarini taqdim qiladi. Talabalar ushbu dasturlar

orqali o'zidagi kamchiliklarni aniqlay oladi va ular ustida ko'proq ishlay olishadi. Bunday ilovalarga misol tariqasida Duolingo platformasini keltirish mumkin. Chunki ushbu dastur o'quvchilarni dars jarayonida doimiy kuzatib boradi, tahlil qiladi va ularga kerakli ma'lumotlarni taqdim qiladi.

2. O'quvchilarni ruhlantirishga yordam beradi.

Sun'iy intellekt asosida tashkil qilingan platformalar talabalarga o'qitish jarayonini yanada qiziqarliroq va keng qamrovli bo'lishiga yordam beradi. Bu ayniqsa Gamifikatsiya-o'yin elementlarining o'qish jarayoniga qo'shilishi, misol uchun, turli sovg'alar, bal to'plash orqali yangi bosqichga ko'tarilish singari elementlarni o'z ichiga oladi. Bunday xususiyatlar talabalarni ko'proq bilim olishlari uchun turtki bo'ladi.

3. Resurslarning yanada kengaytirilganligi.

Sun'iy intellekt orqali talabalar turli xildagi materiallar, ya'ni video darslar, maqolalar elektron darsliklar va online Quiz testlardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Ular shunchaki berilgan darsliklardangina emas, balki sun'iy intellekt taqdim qilgan resurslar orqali ham ko'plab bilimlarga ega bo'lishlari mumkin.

Xulosa

Sun'iy intellekt talabalarning xorijiy tillarni o'qitishdagi jarayonini yanada takomillashtiradi. Ularning global ta'lim tizimiga moslashishlariga imkoniyat beradi va uni yanada samaraliroq va tezroq amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Godwin-Jones, R [2018] "AI and learning language"
2. Dodigovic, M. [2007] "Artificial intelligence and second language learning"
3. Karimova, Z. [2021] "Mobil ilovalari orqali til o'rganishning zamonaviy usullari"